

ISHLAB CHIQRISHDA MENEJMENTNING FUNKSIYASI TURLARI VA SAVIYALARI

Turopov Abdulla Maxmasolayevich

Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani

Qamashi pedagogika kolleji Ishlab chiqarish ta'limi bo'yicha director o'rinbosari

Annotatsiya: Maqolada ishlab chiqarish jarayonini boshqarishni funksiyalari to'g'risida ma'lumotlar berilgan bo'lib, har bir funktsiyaga alohida tarif berib o'tilgan. Boshqarishni usullari va ahamiyati bo'yicha ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ishlab chiqarish, boshqaruv, tashkil etish, meyorlashtirish, rejalashtirish, taqvimli reja.

Аннотация: В статье представлена информация о функциях управления производственным процессом, и для каждой функции приведен отдельный тариф. Предоставлена информация о методах и важности управления.

Ключевые слова: Производство, управление, организация, регулирование, планирование, календарный план.

Abstract: The article provides information on the functions of production process management, and a separate tariff is given for each function. Information on the methods and importance of management has been provided.

Keywords: Production, management, organization, regulation, planning, calendar plan.

Boshqaruv tashkilotning o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishishi uchun yo'naltirilgan jarayondir. Bu boshqaruv faoliyatini ketma-ket bajarish jarayoni bo'lib, korxonaning bir qator ishlab chiqarish va ijtimoiy masalalarini yechish va ulami amalga oshirish uchun zarur. Bu harakat boshqaruv funksiyalarini bajarish deb ataladi. Ishlab chiqarish jarayonida sexlararo ma'lum ishlab chiqarish

munosabatlari va bevosita mahsulot ishlab chiqaruvchilar, boshqaruv xodimlari va ishlab chiqarishni tashkil etish faoliyati qatnashchilari orasida o'zaro boshqaruv munosabatlari o'rnatiladi. Tayinlangan harakatlar bajarilishi uchun oqilona taqsimlangan, vaqt va fazoda o'zaro bog'liq funksiyalar, usullar va boshqaruvni tashkil etish tuzilmasidan foydalaniladi. Ishlab chiqarishni boshqarish funksiyalari turlichadir. Ular har xil obyektlar, faoliyatlar va maqsadlarga tegishli bo'ladi. Boshqaruv funksiyalarini quyidagi belgilar orqali tasniflash mumkin:

boshqarilayotgan obyekt belgilari bo'yicha: korxonalar, sexlar, uchastka, brigada, agregat (ishchi).

faoliyat belgisi bo'yicha: iqtisodiy, tashkiliy, ijtimoiy.

bir xillik belgisi bo'yicha: umumiy maxsus.

mehnat mazmuni bo'yicha: ilmiy tadqiqot, ishlab chiqarishni tayyorlash, tezkor boshqaruv, ta'minot va sotish, texnik iqtisodiy rejalash va tahlil, buxgalteriya hisobi, xodimlarni boshqarish, mehnatga haq to'lash va rejalash.

masalalar xarakteri bo'yicha: rejalashtirish, tashkil etish, tartibga solish, nazorat, tahlil va hisob, takomillashtirish.

qarorlarning davriyligi bo'yicha: bir marotaba, ma'lum vaqtda takrorlanuvchi.

Ishlab chiqarishning asosiy boshqarish funksiyalariga quyidagilar kiradi: tashkil etish, me'yoralashtirish, rejalashtirish, muvofiqlashtirish, motivatsiya, nazorat va tartibga solish.

Tashkil etish funksiyasi boshqarish tizimiga aloqador bo'lib, unga xos xususiyatlarning tarkibini, tuzilishini, o'zaro bog'liqligini va belgilangan elementlarning o'zaro ta'sir jarayonlarini tavsiflaydi. Bundan tashqari bu funktsiya boshqaruv tizimini tashkillashda va boshqaruvning har bir funksiyasini amalga oshirish bo'yicha ishni tashkil qilishga tegishlidir. Boshqaruvni tashkil etish-bu boshqarilayotgan tizim elementlari va bo'limlari maqsadiga muvofiq keluvchi usul va qoidalar majmui va boshqarilayotgan obyekt hamda boshqa boshqaruv tizimlari

bilan uzviy bog'liqligidir. Boshqaruvni tashkil etishning mazmuni shundan iboratki, belgilangan vaqt mobaynida, ishlab chiqarish resurslarining eng kam sarfi bilan maqsadga erishish uchun qui ay shart-sharoitlar yaratib berish.

Me'yorlashtirish funksiyasi ni boshqaruv va ishlab chiqarish jarayonlarida foydalaniladigan turli elementlarning miqdoriy va sifatlilik bahosini aniqlovchi ilmiy asoslangan o'lcham hisoblarini ishlab chiqish jarayoni tariqasida ko'rish mumkin.

Bu funktsiya obyektning xatti-harakatiga ta'sir ko'rsatadi, aniq va qattiq talab qiluvchi me'yorlar bilan ishlab chiqarish vazifalarining amalga oshishini tartibga keltiradi, hamda ishlab chiqarishning bir tekisda davom etishini va yuqori samaradorligini ta'minlaydi. Tashkil etish va me'yorlashtirish funksiyalari ikkiyoqlama tavsiflanadi. Tashkil etish funksiyasi boshqaruv tizimini takomillashtirish bilan tavsiflanadi, mehnatni tashkil etish bosqichlari esa bevosita ishlab chiqarishni boshqarish bilan amalga oshadi. Me'yorlashtirish funksiyasi me'yoriy xujjatlar yordamida amalga oshadi, ishlab chiqilgan taqvimli reja me'yorlaridan, ishlab chiqarish faoliyatini rejalashtirishda foydalaniladi.

Rejalashtirish funksiyasi barcha boshqaruv funksiyalari ichida markaziy o'rinni egallaydi, shu bilan ular oldiga qo'yilgan maqsadni amalga oshirish jarayonida obyekt xatti-harakatining tartib-qoidalariga muvofiqlashtirishni qattiq talab qiladi. U xar bir tarmoq uchun turli rejaviy davrlarga aniq maqsadni belgilash va ishlab chiqarish dasturini ishlab chiqishni ko'zlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Шаропов, Б. Х., Хакимов, С. Р., & Рахимова, С. (2021). Оптимизация режимов гелиотеплохимической обработки золоцементных композиций. Матрица научного познания, (12-1), 115-123.

Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. Acta of Turin Polytechnic University in

Tashkent, 11(1), 71-79.

A.X. Abdullayev, Z. Dexkambayeva. “O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tarmoq ta'lim standartlarini ekspert baholash” uslubiy qo'llanma. -T.: 2001.

Методический основы преподавания машиностроительных дисциплин-М: 1981.

V.A. Skakun, ishlab chiqarish ta'limi ustalari uchun qo'llanma-T.: 1995.

O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi standartlashtirish tizimini belgilovchi asosiy atama va ta'riflar. Kasb-hunar ta'limi 5-nashr 2001.

Nurimbetov R. I. “Ishlab chiqarish menejmenti” fanidan uslubiy ko'rsatma va nazorat ishlari lo'plami. - T.: TAQI-2005.

Shariflto'jiev M., Abdullaev Yo. Menejment: 100 savol va javob. - T.: